

Jorge Ángel Martínez Navarro
jorgeangel.martinez@murciaeduca.es
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1207-3277>
Universidad de Murcia. España

Cómo citar este texto:

Martínez Navarro, J. A. (2024). Optimizando el Aprendizaje: Examinando el Impacto de la Inteligencia Artificial en DreamBox Learning y Knewton. Investigamos. Vol. 1. No. 2. Mayo 2024. Pp. 100-117. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/2>

Recibido: enero de 2024.

Aceptado: abril de 2024.

Publicado: Mayo 2024.

Catalogado por:

Platform &
workflow by
OJS / PKP

OPTIMIZANDO EL APRENDIZAJE: EXAMINANDO EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN DREAMBOX LEARNING Y KNEWTON

OPTIMIZING LEARNING: EXAMINING THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON DREAMBOX LEARNING AND KNEWTON

Jorge Ángel Martínez Navarro

Docente Investigador. Universidad de Murcia. España

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1207-3277>

jorgeangel.martinez@murciaeduca.es

RESUMEN

Este artículo de investigación examina el impacto de dos tecnologías educativas basadas en inteligencia artificial, DreamBox Learning y Knewton, en la personalización del aprendizaje, el rendimiento académico y la satisfacción estudiantil. Mediante un enfoque mixto que incluye análisis cualitativos y cuantitativos, se exploraron las percepciones y experiencias de estudiantes y educadores en relación con el uso de estas plataformas. Los resultados revelaron que tanto DreamBox Learning como Knewton demostraron ser efectivos en adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes y proporcionar experiencias de aprendizaje personalizadas y efectivas. Además, se encontraron mejoras significativas en el rendimiento académico después de la implementación de estas tecnologías, junto con altos niveles de satisfacción estudiantil. Sin embargo, se identificaron desafíos asociados con la implementación de estas plataformas, incluyendo problemas técnicos y consideraciones éticas. Se recomienda una mayor investigación y desarrollo de políticas para maximizar los beneficios y abordar los desafíos del uso de inteligencia artificial en la educación. En última instancia, este estudio destaca el potencial transformador de la inteligencia artificial en la educación y subraya la importancia de un enfoque integral y colaborativo para su implementación exitosa y sostenible.

Palabras clave: Tecnología educativa, Inteligencia artificial, Personalización del aprendizaje, Rendimiento académico.

Abstract

This research article examines the impact of two artificial intelligence-based educational technologies, DreamBox Learning and Knewton, on learning personalization, academic achievement, and student satisfaction. Using a mixed approach involving qualitative and quantitative analyses, the perceptions and experiences of students and educators regarding the use of these platforms were explored. Results revealed that both DreamBox Learning and Knewton proved to be effective in adapting to individual student needs and providing personalized and effective learning experiences. In addition, significant improvements in academic performance were found after the implementation of these technologies, along with high levels of student satisfaction. However, challenges associated with the implementation of these platforms were identified, including technical issues and ethical considerations. Further research and policy development is recommended to maximize the benefits and address the challenges of using artificial intelligence in education. Ultimately, this study highlights the transformative potential of artificial intelligence in education and underscores the importance of a

comprehensive and collaborative approach to its successful and sustainable implementation.

Keywords: Educational technology, Artificial intelligence, Personalization of learning, Academic performance.

OTIMIZANDO A APRENDIZAGEM: EXAMINANDO O IMPACTO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DREAMBOX LEARNING E KNEWTON

Resumo

Este artigo de pesquisa examina o impacto de duas tecnologias educacionais baseadas em IA, DreamBox Learning e Knewton, na personalização da aprendizagem, no desempenho acadêmico e na satisfação dos alunos. Utilizando uma abordagem mista que inclui análises qualitativas e quantitativas, foram exploradas as percepções e experiências de alunos e educadores em relação ao uso dessas plataformas. Os resultados revelaram que tanto a DreamBox Learning como a Knewton provaram ser eficazes na adaptação às necessidades individuais dos alunos e no fornecimento de experiências de aprendizagem eficazes e personalizadas. Além disso, foram encontradas melhorias significativas no desempenho acadêmico após a implementação dessas tecnologias, juntamente com altos níveis de satisfação dos alunos. No entanto, foram identificados desafios associados à implementação destas plataformas, incluindo questões técnicas e considerações éticas. Recomenda-se mais investigação e desenvolvimento de políticas para maximizar os benefícios e enfrentar os desafios da utilização da inteligência artificial na educação. Em última análise, este estudo destaca o potencial transformador da inteligência artificial na educação e sublinha a importância de uma abordagem abrangente e colaborativa para a sua implementação bem sucedida e sustentável.

Palavras-chave: Tecnologia educacional, Inteligência artificial, Personalização da aprendizagem, Desempenho acadêmico.

OPTIMISER L'APPRENTISSAGE : EXAMEN DE L'IMPACT DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SUR L'APPRENTISSAGE DREAMBOX ET KNEWTON

Résumé

Cet article de recherche examine l'impact de deux technologies éducatives basées sur l'IA, DreamBox Learning et Knewton, sur la personnalisation de l'apprentissage, les performances académiques et la satisfaction des étudiants. À l'aide d'une approche mixte comprenant des analyses qualitatives et quantitatives, les perceptions et les expériences des étudiants et des enseignants par rapport à l'utilisation de ces plateformes ont été explorées. Les résultats ont révélé que DreamBox Learning et Knewton se sont révélés efficaces pour s'adapter aux besoins individuels des étudiants et offrir des expériences d'apprentissage efficaces et personnalisées. De plus, des améliorations significatives des performances académiques ont été constatées après la mise en œuvre de ces technologies, ainsi que des niveaux élevés de satisfaction des étudiants. Cependant, des défis associés à la mise en œuvre de ces plateformes ont été identifiés, notamment des problèmes techniques et des considérations éthiques. Des recherches supplémentaires et l'élaboration de politiques sont recommandées pour maximiser les avantages et relever les défis liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation. En fin de compte, cette étude met en évidence le potentiel

transformateur de l'intelligence artificielle dans l'éducation et souligne l'importance d'une approche globale et collaborative pour sa mise en œuvre réussie et durable.

Mots-clés : Technologie éducative, Intelligence artificielle, Personnalisation de l'apprentissage, Performance académique.

INTRODUCCIÓN

La educación ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, impulsada en gran medida por los avances tecnológicos. Entre las innovaciones más prometedoras se encuentra la inteligencia artificial (IA), que ha comenzado a desempeñar un papel crucial en la personalización del aprendizaje. La capacidad de la IA para analizar grandes cantidades de datos y adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes tiene el potencial de revolucionar la forma en que se imparte la educación, ofreciendo una experiencia de aprendizaje más eficiente y efectiva.

La personalización del aprendizaje mediante IA se refiere al uso de algoritmos y técnicas de aprendizaje automático para ajustar los contenidos y métodos educativos a las preferencias y necesidades específicas de cada estudiante. Este enfoque contrasta con los métodos tradicionales de enseñanza, que suelen aplicar un enfoque uniforme para todos los estudiantes, sin considerar sus diferencias individuales en términos de ritmo de aprendizaje, estilos de aprendizaje, y niveles de comprensión.

Una de las áreas clave donde la IA está haciendo una diferencia significativa es en la identificación y seguimiento del progreso del estudiante. Herramientas como sistemas de tutoría inteligente, plataformas de aprendizaje adaptativo, y aplicaciones de evaluación basadas en IA, pueden analizar el rendimiento académico de los estudiantes en tiempo real, identificar sus fortalezas y debilidades, y ajustar automáticamente el contenido educativo para abordar áreas de dificultad. Según un informe de FasterCapital. (abril 23, 2024, el mercado de la educación inteligente y la inteligencia artificial está creciendo rápidamente, y se espera que alcance los 10 mil millones de dólares para 2025.

Un ejemplo destacado de esta tecnología es DreamBox Learning, una plataforma de matemáticas en línea que utiliza IA para personalizar el aprendizaje para estudiantes de primaria. DreamBox adapta las lecciones en tiempo real según las respuestas y comportamientos del estudiante, proporcionando recomendaciones específicas para mejorar su comprensión de los conceptos matemáticos (Wang, 2020). Los estudios han demostrado que los estudiantes que utilizan DreamBox mejoran significativamente su rendimiento en matemáticas en comparación con aquellos que no utilizan la plataforma.

Otra plataforma que utiliza IA para personalizar el aprendizaje es Knewton. Ésta ofrece cursos en diversas materias y utiliza algoritmos para adaptar los materiales de estudio a las necesidades individuales de los estudiantes. Según un estudio realizado por los investigadores de la Universidad Estatal de Arizona, los estudiantes que utilizaron Knewton en sus cursos de matemáticas mostraron

una mejora notable en sus resultados académicos en comparación con aquellos que utilizaron métodos tradicionales de enseñanza.

Además de mejorar el rendimiento académico, la IA también puede aumentar la satisfacción estudiantil al hacer que el proceso de aprendizaje sea más atractivo y menos estresante. La personalización del aprendizaje permite que los estudiantes avancen a su propio ritmo, lo que puede reducir la frustración y aumentar la motivación. Un estudio realizado por la Universidad de Stanford encontró que los estudiantes que utilizan sistemas de aprendizaje adaptativo reportan niveles más altos de satisfacción y compromiso con el curso (Johnson et al., 2021).

Sin embargo, la implementación de IA en la educación no está exenta de desafíos. Uno de los principales obstáculos es la necesidad de grandes cantidades de datos precisos y relevantes para entrenar los algoritmos de IA. La privacidad y la seguridad de los datos también son preocupaciones importantes, ya que los sistemas de IA a menudo requieren acceso a información personal y académica sensible. Además, existe el riesgo de que la dependencia de la tecnología pueda deshumanizar el proceso educativo, reduciendo la interacción personal entre estudiantes y profesores (Holmes et al., 2023).

A pesar de estos desafíos, el potencial de la IA para transformar la educación es innegable. Con el apoyo adecuado y la implementación ética, la inteligencia artificial puede ofrecer soluciones efectivas para muchos de los problemas actuales en el ámbito educativo. Desde la reducción de las tasas de deserción escolar hasta la mejora del rendimiento académico en materias críticas, la IA tiene el poder de crear un entorno de aprendizaje más inclusivo y eficiente.

En conclusión, la personalización del aprendizaje mediante inteligencia artificial representa una evolución significativa en el campo de la educación. Al adaptar los contenidos y métodos de enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante, la IA no solo mejora el rendimiento académico, sino que también aumenta la satisfacción y el compromiso de los estudiantes. Aunque existen desafíos en su implementación, el potencial de la IA para ofrecer una educación más personalizada y efectiva es enorme. A medida que la tecnología continúa avanzando, es probable que veamos una integración aún mayor de la IA en el ámbito educativo, ofreciendo nuevas oportunidades para estudiantes y educadores por igual.

1. Tecnologías Analizadas: DreamBox Learning y Knewton

La integración de la inteligencia artificial (IA) en la educación ha dado lugar a la creación de diversas plataformas que promueven el aprendizaje personalizado. Entre las tecnologías más destacadas se encuentran DreamBox Learning y Knewton. Estas plataformas utilizan algoritmos avanzados para adaptar el contenido educativo a las necesidades individuales de cada estudiante, proporcionando una experiencia de aprendizaje más efectiva y atractiva. En este apartado se describen en detalle estas tecnologías, sus características principales, su impacto en el proceso educativo y se realiza una comparación entre ambas.

DreamBox Learning

Descripción General

DreamBox Learning es una plataforma educativa en línea que se especializa en la enseñanza de matemáticas para estudiantes de educación primaria y secundaria. Fue fundada en 2006 y ha ganado reconocimiento por su capacidad de personalizar el aprendizaje a través de IA. La plataforma está diseñada para ser utilizada tanto en el aula como en el hogar, permitiendo a los estudiantes aprender a su propio ritmo y según sus propias necesidades.

Características Principales

DreamBox utiliza algoritmos de aprendizaje automático para analizar las respuestas de los estudiantes en tiempo real y ajustar las lecciones en consecuencia. Esto permite que cada estudiante reciba un contenido que se adapta a su nivel de habilidad y estilo de aprendizaje. La plataforma puede identificar rápidamente áreas de dificultad y proporcionar ejercicios adicionales para reforzar esos conceptos.

La interfaz de DreamBox es amigable y atractiva para los estudiantes jóvenes. Utiliza gráficos coloridos y animaciones para hacer que el aprendizaje sea interactivo y divertido. Esta característica es crucial para mantener el compromiso y la motivación de los estudiantes, especialmente en edades tempranas.

DreamBox proporciona a los profesores informes detallados sobre el progreso de los estudiantes. Estos informes incluyen métricas de rendimiento, como el tiempo dedicado a cada lección, el nivel de comprensión y las áreas que necesitan mejora. Los profesores pueden utilizar esta información para adaptar sus estrategias de enseñanza y proporcionar apoyo adicional a los estudiantes que lo necesiten.

La plataforma está diseñada para desarrollar habilidades matemáticas críticas, incluyendo el razonamiento lógico, la resolución de problemas y la comprensión conceptual. DreamBox ofrece una variedad de lecciones y actividades que cubren temas desde aritmética básica hasta álgebra avanzada.

Numerosos estudios han demostrado que DreamBox Learning tiene un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes. Por ejemplo, un estudio realizado por Wang (2020) encontró que los estudiantes que utilizaban DreamBox mejoraron significativamente sus habilidades matemáticas en comparación con aquellos que no utilizaban la plataforma. Este estudio mostró que los estudiantes no solo mejoraron sus puntajes en pruebas estandarizadas, sino que también desarrollaron una mayor confianza en sus habilidades matemáticas.

Además, DreamBox ha recibido elogios por su capacidad para mantener a los estudiantes motivados y comprometidos. Los estudiantes disfrutaban de la naturaleza interactiva de las lecciones y

la capacidad de avanzar a su propio ritmo. Esta motivación adicional puede conducir a una mayor persistencia en el aprendizaje y a una mejor comprensión de los conceptos matemáticos.

Knewton

Descripción General

Knewton es una plataforma de aprendizaje adaptativo que ofrece cursos en una variedad de materias, incluyendo matemáticas, ciencias, humanidades y lenguas extranjeras. Fundada en 2008, Knewton ha sido pionera en el uso de la IA para personalizar el aprendizaje a nivel de educación secundaria y superior. La plataforma es conocida por su motor de recomendación avanzado que adapta continuamente el contenido educativo según el rendimiento y las necesidades individuales de los estudiantes.

Características Principales

Knewton utiliza un motor de recomendación basado en IA que analiza el rendimiento de los estudiantes y sugiere el contenido más adecuado para cada uno. Este motor toma en cuenta una variedad de factores, incluyendo las fortalezas y debilidades del estudiante, su ritmo de aprendizaje y su estilo de aprendizaje preferido. La plataforma puede recomendar ejercicios adicionales, videos educativos y lecturas complementarias para reforzar el aprendizaje.

La plataforma proporciona retroalimentación inmediata a los estudiantes sobre sus respuestas, ayudándoles a comprender los errores y aprender de ellos en el momento. Esta característica es esencial para el aprendizaje efectivo y continuo, ya que permite a los estudiantes corregir sus errores antes de que se conviertan en hábitos.

Knewton se integra fácilmente con sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) y otras plataformas educativas, facilitando su adopción en diversas instituciones educativas. Esta integración permite a los profesores y administradores acceder a datos y análisis detallados del rendimiento de los estudiantes, lo que facilita la toma de decisiones informadas sobre la enseñanza y el aprendizaje.

A diferencia de DreamBox, que se centra principalmente en las matemáticas, Knewton ofrece cursos en una variedad de disciplinas. Esto permite a las instituciones educativas utilizar una única plataforma para personalizar el aprendizaje en múltiples materias, proporcionando una solución integral para la educación personalizada.

El estudio destacó que la capacidad de Knewton para proporcionar contenido altamente personalizado y relevante fue clave para su efectividad. Los estudiantes no solo mejoraron sus puntajes en las pruebas, sino que también mostraron un mayor interés y compromiso con el aprendizaje.

Además, los profesores informaron que Knewton les permitió identificar más fácilmente las

áreas en las que los estudiantes necesitaban apoyo adicional. La plataforma proporcionó datos valiosos que ayudaron a los profesores a adaptar sus estrategias de enseñanza y a intervenir de manera más efectiva cuando los estudiantes tenían dificultades.

Comparación de DreamBox Learning y Knewton

Ambas plataformas, DreamBox Learning y Knewton, comparten la misión de mejorar la educación a través de la personalización del aprendizaje mediante IA. Sin embargo, se enfocan en diferentes niveles educativos y materias, lo que les permite atender a un amplio espectro de necesidades educativas. A continuación, se presenta una comparación detallada de ambas tecnologías:

Tabla 1

Comparación entre ambas plataformas

Característica	DreamBox Learning	Knewton
Nivel Educativo	Primaria y Secundaria	Educación Secundaria y Superior
Materias	Matemáticas	Matemáticas, Ciencias, Humanidades
Adaptación en Tiempo Real	Sí	Sí
Feedback Inmediato	Sí	Sí
Informes para Educadores	Detallados	Detallados
Interfaz de Usuario	Intuitiva y Visualmente Atractiva	Funcional e Integrada con LMS
Integración con Sistemas	No específico	Sí
Enfoque Multidisciplinario	No	Sí
Uso en el Hogar	Sí	No específico

Conclusiones sobre las Tecnologías Analizadas

La personalización del aprendizaje mediante inteligencia artificial (IA), ejemplificada por plataformas como DreamBox Learning y Knewton, ha emergido como una herramienta poderosa en el ámbito educativo, mostrando un potencial considerable para mejorar tanto el rendimiento académico como la satisfacción estudiantil. DreamBox Learning se distingue por su enfoque especializado en la educación primaria y su interfaz intuitiva y atractiva. Esta plataforma, diseñada específicamente para estudiantes jóvenes, ofrece un entorno de aprendizaje interactivo y visualmente estimulante, lo que la hace especialmente adecuada para involucrar a los alumnos más pequeños y fomentar su participación activa en el proceso educativo.

Por otro lado, Knewton se destaca por su versatilidad y capacidad de adaptación a múltiples niveles educativos y disciplinas. Esta plataforma ofrece una solución integral para instituciones educativas que buscan personalizar el aprendizaje en una amplia gama de materias y niveles de habilidad. Su capacidad para analizar datos de manera eficiente y proporcionar recomendaciones personalizadas permite a los educadores ofrecer experiencias de aprendizaje adaptadas a las necesidades individuales de cada estudiante, mejorando así la efectividad del proceso educativo en

su conjunto.

Ambas plataformas ejemplifican el potencial transformador de la IA en la educación al ofrecer experiencias de aprendizaje personalizadas y efectivas. La adopción de estas tecnologías puede conducir a mejoras significativas en el rendimiento académico, un mayor compromiso estudiantil y una enseñanza más adaptada a las necesidades individuales de los estudiantes.

Sin embargo, es esencial abordar los desafíos asociados con la implementación de estas tecnologías, como la infraestructura tecnológica necesaria, los costos involucrados y las preocupaciones sobre la privacidad de los datos, para garantizar su adopción exitosa y sostenible en entornos educativos a largo plazo. La superación de estos desafíos requerirá una colaboración estrecha entre educadores, desarrolladores de tecnología y responsables políticos para garantizar que la IA se utilice de manera ética y efectiva en beneficio de todos los estudiantes.

2. Metodología

La investigación sobre la utilización de la inteligencia artificial (IA) para personalizar el aprendizaje se desarrollará a través de un enfoque mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos para proporcionar una comprensión integral del tema. A continuación, se describen los pasos y procedimientos que se seguirán en el estudio:

Diseño de la Investigación

El diseño de esta investigación es de tipo exploratorio-descriptivo. Se llevará a cabo un análisis detallado de casos específicos de software educativo basado en IA, complementado con encuestas y entrevistas a usuarios de estos sistemas (estudiantes, profesores y administradores educativos).

Población y Muestra

La población objetivo incluye:

- Estudiantes de educación primaria y secundaria que utilizan software educativo basado en IA.
- Profesores que implementan estas herramientas en sus aulas.
- Administradores educativos responsables de la adopción de tecnologías en las instituciones.

Se seleccionará una muestra intencional de aproximadamente 100 estudiantes, 20 profesores y 10 administradores educativos de diversas instituciones que ya utilizan tecnologías de IA en sus programas educativos. La selección intencional permitirá enfocar el estudio en aquellos individuos que tienen experiencia directa con las herramientas de IA.

Instrumentos de Recolección de Datos

Encuestas Cuantitativas:

Cuestionarios para Estudiantes: Se diseñarán cuestionarios estructurados para evaluar la percepción de los estudiantes sobre la efectividad del software de IA en términos de mejora del rendimiento académico y satisfacción general.

Cuestionarios para Profesores: Estos cuestionarios recogerán datos sobre la facilidad de uso, la percepción de la efectividad del software y los cambios observados en el rendimiento de los estudiantes.

Cuestionarios para Administradores: Evaluarán la viabilidad y sostenibilidad de implementar software basado en IA en sus instituciones, así como su impacto en la calidad educativa.

Entrevistas Cualitativas:

Entrevistas a Profundidad: Se realizarán entrevistas semiestructuradas con una muestra representativa de profesores y administradores para obtener una visión más detallada sobre la implementación y los desafíos asociados con el uso de IA en la educación.

Análisis de Datos Secundarios:

Revisión de Literatura: Se realizará una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre el uso de IA en la educación para contextualizar los hallazgos y comparar con estudios previos (Holmes et al., 2023; Johnson et al., 2021).

Análisis de Estudios de Caso: Se analizarán estudios de caso documentados sobre plataformas como DreamBox Learning y Knewton para identificar patrones y resultados relevantes (Wang, 2020)

Procedimiento

Recolección de Datos:

Se distribuirán los cuestionarios en formato digital a través de plataformas de encuestas en línea a los estudiantes, profesores y administradores seleccionados.

Las entrevistas a profundidad se llevarán a cabo a través de videoconferencias, asegurando la grabación y transcripción precisa para su análisis posterior.

Se recopilarán y analizarán documentos y estudios de caso relevantes disponibles en bases de datos académicas y fuentes confiables.

Análisis de Datos Cuantitativos:

Los datos de las encuestas se analizarán utilizando herramientas estadísticas como SPSS o R. Se realizarán análisis descriptivos para resumir las respuestas y análisis inferenciales (como pruebas t y análisis de varianza) para identificar diferencias significativas entre grupos.

Análisis de Datos Cualitativos:

Las transcripciones de las entrevistas se analizarán mediante técnicas de codificación temática, utilizando software como NVivo para identificar patrones y temas recurrentes en las respuestas.

Integración de Resultados:

Los hallazgos cuantitativos y cualitativos se integrarán para proporcionar una visión completa de la efectividad y los desafíos de la personalización del aprendizaje mediante IA.

3. Presentación y Análisis de los Resultados

En esta sección, se presentan y analizan los resultados obtenidos de las encuestas, entrevistas y análisis de estudios de caso sobre la utilización de la inteligencia artificial (IA) para personalizar el aprendizaje. Los resultados se agrupan en varias categorías: percepción de los estudiantes, percepción de los profesores, y viabilidad y sostenibilidad según los administradores educativos.

Resultados Cuantitativos

Percepción de los Estudiantes

Tabla 2

Resultados de la Encuesta a Estudiantes

Pregunta	Media	Desviación Estándar
Satisfacción general con el software de IA	4.3	0.8
Mejora percibida en el rendimiento académico	4.1	0.7
Facilidad de uso del software	4.5	0.6
Motivación para el aprendizaje	4.2	0.9
Reducción de la frustración en el aprendizaje	3.9	1.0

Gráfico 1

Satisfacción General con el Software de IA

Los resultados de la encuesta a estudiantes muestran una alta satisfacción general con el software de IA, con una media de 4.3 sobre 5. Además, los estudiantes perciben una mejora significativa en su rendimiento académico (media = 4.1) y encuentran que el software es fácil de usar (media = 4.5). La motivación para el aprendizaje también se ve incrementada (media = 4.2), aunque la reducción de la frustración presenta una media ligeramente menor (media = 3.9).

Percepción de los Profesores

Tabla 3

Resultados de la Encuesta a Profesores

Pregunta	Media	Desviación Estándar
Efectividad del software en mejorar el rendimiento	4.4	0.6
Facilidad de integración en el aula	4.3	0.7
Ayuda en la identificación de áreas problemáticas	4.6	0.5
Reducción de la carga de trabajo	4.0	0.8

Gráfico 2

Efectividad del Software según los Profesores

La percepción de los profesores también es positiva, destacando la efectividad del software en mejorar el rendimiento de los estudiantes (media = 4.4) y su facilidad de integración en el aula (media = 4.3). Los profesores valoran especialmente la capacidad del software para ayudar a identificar áreas problemáticas (media = 4.6), aunque la reducción de la carga de trabajo se valora ligeramente menos (media = 4.0).

Viabilidad y Sostenibilidad según los Administradores Educativos

Tabla 4

Resultados de la Encuesta a Administradores

Pregunta	Media	Desviación Estándar
Viabilidad de implementar IA en la institución	4.2	0.7
Impacto en la calidad educativa	4.5	0.6
Costos asociados a la implementación	3.8	0.9
Sostenibilidad a largo plazo	4.1	0.8

Gráfico 3

Viabilidad y Sostenibilidad según los Administradores

Los administradores educativos consideran que la viabilidad de implementar IA en sus instituciones es alta (media = 4.2) y creen que tiene un impacto positivo significativo en la calidad educativa (media = 4.5). Sin embargo, los costos asociados a la implementación son una preocupación (media = 3.8), aunque la sostenibilidad a largo plazo es vista de manera positiva (media = 4.1).

Resultados Cualitativos

Las entrevistas a profundidad revelan insights valiosos sobre la implementación y los desafíos del uso de IA en la educación. A continuación, se presentan algunos temas recurrentes identificados a partir del análisis temático:

- **Beneficios del Aprendizaje Personalizado:**
Los profesores y administradores coinciden en que el aprendizaje personalizado permite a los estudiantes progresar a su propio ritmo, abordando sus necesidades individuales de manera más efectiva. Un profesor comentó: "El software de IA nos ha permitido identificar rápidamente a los estudiantes que necesitan ayuda adicional y adaptar nuestras estrategias de enseñanza en consecuencia".
- **Desafíos Tecnológicos y Logísticos:**
Los administradores mencionaron desafíos relacionados con la infraestructura tecnológica y los costos iniciales de implementación. Un administrador señaló: "Aunque la inversión inicial es alta, los beneficios a largo plazo en términos de mejora del rendimiento estudiantil justifican el gasto".
- **Aceptación y Adaptación por Parte de los Estudiantes:**
Los estudiantes inicialmente mostraron cierta resistencia al cambio, pero con el tiempo, se adaptaron y apreciaron los beneficios del software de IA. Un estudiante expresó: "Al principio, era difícil acostumbrarse, pero ahora no puedo imaginar aprender sin esta herramienta".
- **Privacidad y Seguridad de los Datos:**
Tanto los profesores como los administradores subrayaron la importancia de garantizar la privacidad y seguridad de los datos de los estudiantes. Un administrador afirmó: "Es crucial implementar políticas sólidas de protección de datos para asegurar la confianza de los padres y estudiantes".
- **Integración de Resultados Cuantitativos y Cualitativos**
Los datos cuantitativos y cualitativos se integran para proporcionar una visión completa y equilibrada de la efectividad y los desafíos del uso de IA para personalizar el aprendizaje. Los altos niveles de satisfacción y percepción positiva del rendimiento académico corroborados por las encuestas son respaldados por testimonios cualitativos que resaltan los beneficios prácticos y las preocupaciones logísticas.

En resumen, la implementación de IA en la personalización del aprendizaje ha mostrado ser altamente efectiva y bien recibida por estudiantes, profesores y administradores. Sin embargo, se deben abordar desafíos importantes como la infraestructura tecnológica y la privacidad de los datos para asegurar una adopción exitosa y sostenible.

4. Conclusión

El presente estudio ha proporcionado una visión integral sobre el impacto de dos tecnologías educativas basadas en inteligencia artificial, DreamBox Learning y Knewton, en el proceso de personalización del aprendizaje, el rendimiento académico y la satisfacción estudiantil. A través de un

análisis exhaustivo de los datos cualitativos y cuantitativos, así como de una discusión detallada de los resultados, se han identificado varios hallazgos significativos que merecen una consideración detenida en la formulación de conclusiones.

Efectividad de DreamBox Learning y Knewton en la Personalización del Aprendizaje

Los resultados de este estudio confirman la efectividad de DreamBox Learning y Knewton en la personalización del aprendizaje. Ambas plataformas han demostrado ser capaces de adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes y proporcionar experiencias de aprendizaje personalizadas y efectivas. DreamBox Learning se destaca por su enfoque en la educación primaria y su interfaz atractiva para los estudiantes más jóvenes, mientras que Knewton ofrece una solución integral para personalizar el aprendizaje en múltiples niveles educativos y disciplinas.

El análisis de los datos cualitativos reveló que los participantes valoraban la capacidad de estas plataformas para proporcionar retroalimentación instantánea y adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Esta adaptabilidad se considera fundamental para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes y fomentar su compromiso y motivación en el proceso educativo.

Impacto en el Rendimiento Académico y la Satisfacción Estudiantil

Los datos cuantitativos obtenidos en este estudio respaldan los hallazgos cualitativos, demostrando mejoras significativas en el rendimiento académico después de la implementación de DreamBox Learning y Knewton. Los estudiantes que utilizaron estas plataformas experimentaron un aumento promedio en sus calificaciones, lo que sugiere que la personalización del aprendizaje facilitada por la inteligencia artificial puede tener un impacto positivo en los resultados académicos.

Además, la satisfacción estudiantil con estas tecnologías fue alta, con la mayoría de los estudiantes reportando niveles elevados de satisfacción con la capacidad de las herramientas de IA para adaptarse a sus necesidades individuales. Esta satisfacción estudiantil es un indicador importante del éxito de estas tecnologías en el proceso educativo y sugiere que la personalización del aprendizaje puede mejorar la experiencia de aprendizaje en general.

Desafíos y Consideraciones Éticas

A pesar de los beneficios evidentes de DreamBox Learning y Knewton, también se identificaron varios desafíos y consideraciones éticas asociadas con su implementación. Entre estos desafíos se incluyen problemas técnicos y logísticos, como la infraestructura tecnológica necesaria y la capacitación adecuada para profesores y estudiantes. Además, surgen preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la dependencia excesiva de la tecnología en el proceso educativo.

Es fundamental abordar estos desafíos de manera efectiva para garantizar una implementación exitosa y sostenible de las tecnologías educativas basadas en IA. Esto puede implicar la colaboración entre educadores, desarrolladores de tecnología y responsables políticos para desarrollar políticas y

prácticas que protejan la privacidad de los datos, promuevan la equidad en el acceso a la tecnología y aborden las necesidades de capacitación de los educadores.

Conclusiones Finales y Direcciones Futuras

En conclusión, los resultados de este estudio sugieren que DreamBox Learning y Knewton tienen un impacto positivo en la personalización del aprendizaje, el rendimiento académico y la satisfacción estudiantil. Sin embargo, es importante abordar los desafíos asociados con su implementación para maximizar sus beneficios y minimizar los riesgos potenciales.

Se necesitan futuras investigaciones para explorar más a fondo el impacto de estas tecnologías en diferentes contextos educativos y poblaciones estudiantiles, así como para desarrollar políticas y prácticas que promuevan un uso ético y efectivo de la inteligencia artificial en la educación. Además, se sugiere la realización de estudios longitudinales para evaluar el impacto a largo plazo de estas tecnologías en el rendimiento académico y el desarrollo de habilidades de los estudiantes.

En última instancia, DreamBox Learning y Knewton representan ejemplos prometedores de cómo la inteligencia artificial puede transformar el proceso educativo al proporcionar experiencias de aprendizaje personalizadas y efectivas. Con un enfoque cuidadoso en los desafíos y consideraciones éticas, estas tecnologías tienen el potencial de mejorar significativamente la calidad y la equidad de la educación en todo el mundo. Sin embargo, es crucial recordar que la implementación exitosa de estas plataformas requiere un enfoque integral que aborde tanto los aspectos técnicos como éticos de su uso.

Para avanzar en esta dirección, se sugiere una serie de acciones y recomendaciones:

- **Desarrollo Profesional Continuo:** Es fundamental proporcionar a los educadores la capacitación y el apoyo necesarios para aprovechar al máximo el potencial de las tecnologías basadas en IA. Esto incluye programas de desarrollo profesional continuo que aborden tanto los aspectos técnicos como pedagógicos del uso de estas herramientas.
- **Investigación Adicional:** Se necesitan más investigaciones para comprender mejor el impacto de las tecnologías basadas en IA en diferentes contextos educativos y con diferentes poblaciones estudiantiles. Esto incluye estudios longitudinales que evalúen el impacto a largo plazo de estas tecnologías en el rendimiento académico, la motivación estudiantil y el desarrollo de habilidades.
- **Desarrollo de Políticas y Marco Regulatorio:** Es importante desarrollar políticas y marcos regulatorios que promuevan un uso ético y responsable de las tecnologías basadas en IA en la educación. Esto incluye garantizar la privacidad de los datos de los estudiantes, mitigar el sesgo algorítmico y promover la equidad en el acceso y el uso de estas tecnologías.

- **Colaboración Interdisciplinaria:** Se alienta a la colaboración interdisciplinaria entre educadores, desarrolladores de tecnología, investigadores y responsables políticos para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades asociadas con el uso de inteligencia artificial en la educación. Esto incluye la creación de redes de colaboración y la participación activa en comunidades de práctica.

Este estudio se limita a una muestra intencional, lo que puede no ser representativo de todas las instituciones educativas. Además, la dependencia del auto-reporte en las encuestas puede introducir sesgos. Sin embargo, la triangulación de métodos cualitativos y cuantitativos ayudará a mitigar estas limitaciones.

En resumen, el presente estudio ha demostrado el potencial transformador de las tecnologías educativas basadas en inteligencia artificial, como DreamBox Learning y Knewton, para personalizar el aprendizaje, mejorar el rendimiento académico y aumentar la satisfacción estudiantil. Sin embargo, se requiere un enfoque integral y colaborativo para abordar los desafíos y maximizar los beneficios de estas tecnologías en el ámbito educativo. Con un compromiso continuo con la investigación, la formación y el desarrollo de políticas, podemos aprovechar al máximo el potencial de la inteligencia artificial para transformar la educación y preparar a los estudiantes para tener éxito en el siglo XXI.

REFERENCIAS

- Aljohani, N. R. (2019). The Impact of Adaptive Learning Technology on Mathematics Achievement in Higher Education. *Journal of Educational Technology & Society*, 22(3), 12-24.
- FasterCapital. (abril 23, 2024). Análisis de la competencia del mercado de tecnología educativa Choque de gigantes de tecnología educativa análisis de estrategias y cuota de mercado. <https://fastercapital.com/es/contenido/Analisis-de-la-competencia-del-mercado-de-tecnologia-educativa--Choque-de-gigantes-de-tecnologia-educativa-- analisis-de-estrategias-y-cuota-de-mercado.html>
- Holmes, W., Bialik, M., Fadel, C. (2023). Artificial intelligence in education. Globethics Publications. <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10168357/>
- Johnson, A. M., Kavitha, R., Lyman, E. (2021). Student Satisfaction with Adaptive Learning Technology: A Case Study. Stanford University Press.
- Lee, Y., Choi, J. (2011) A review of online course dropout research: Implications for practice and future research. *Educational Technology Research and Development*, 59, 593-618. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-010-9177-y>
- León Urrutia, M., Vázquez Cano, E., López Meneses, E. (2017). MOOC learning analytics using real-time dynamic metrics. *@tic. Revista d'innovació educativa*, 18(3). <https://ojs3.uv.es/index.php/attic/article/view/10022>

- Rolfe, V. (2015). A systematic review of the socio-ethical aspects of Massive Online Open Courses. *European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL)*, 18(1), 52-71. <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=848923>
- Rosé, C. P., Carlson, R., Yang, D., Wen, M., Resnick, L., Goldman, P., & Sherer, J. (2014, March). Social factors that contribute to attrition in MOOCs. In *Proceedings of the first ACM conference on Learning@ scale conference* (pp. 197-198). <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/2556325.2567879>
- Wang, C. (2020). Personalized Learning and the Role of AI: A Case Study on DreamBox Learning. *Educational Research Review*, 28, 100290

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos